

EL BREXIT:

La salida del Reino Unido de la Unión Europea

MAYO 2023

AVRIL BARRERA ARROYO 1955487

Docente: Alan Rivera Villalobos

El Brexit

Cuando los británicos votaron por salir de la UE

BBC News Mundo (2020) lo resume perfectamente:

Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), y es el término acuñado para referirse a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Reino Unido se sumó al bloque continental, actualmente conformado por 28 países, el 1 de enero de 1973, pero en junio de 2016 los británicos decidieron abandonar la UE y poner fin a una relación de más de cuatro décadas.

En junio de 2016, el electorado del Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, de la que el Reino Unido era miembro desde 1973. La participación fue alta (más del 70 %) pero el margen fue pequeño (52 % para salir y 48 % para permanecer). . El voto a favor de la salida marcó el comienzo de un período de gran inestabilidad en la política británica, sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Duró hasta diciembre de 2019, cuando el Partido Conservador ganó las elecciones generales con un nuevo Primer Ministro (Boris Johnson), lo que le proporcionó una mayoría parlamentaria decisiva que le permitió aprobar el Acuerdo de Retirada. El Reino Unido ya no es miembro de la UE.

El ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, otorgó en 2019 una entrevista luego de quedarse mucho tiempo callado sobre el referéndum y dijo entre muchas cosas, que era inevitable pero las cosas pudieron hacerse mejor.

“Todos los días lo pienso, el referendo y el hecho de que perdimos, y las consecuencias y las cosas que podrían haberse hecho de manera diferente, y me preocupa desesperadamente lo que sucederá después”.

¿Cuáles fueron las razones para convocar al brexit?

LAS CAUSAS DE LA SALIDA

Lucas (2018) una británica que escribió un artículo sobre lo que pensaban los ciudadanos del brexit dijo:

Deberíamos haber visto venir el resultado del referéndum. Para millones, el statu quo no funciona. La vida es inestable, insatisfactoria e injusta. Y dada la opción de enviar un mensaje a Westminster, o, como diría Russell Brand, presionar un botón rojo brillante que decía 'F fuera del establecimiento', no es sorprendente que tanta gente lo haya tomado.

Lucas también dijo en su reporte que demasiadas personas pasan demasiadas horas trabajando en trabajos inseguros para pagar alquileres vertiginosos. El costo de vida seguía aumentando, mientras que los ingresos medios seguían siendo casi 800 libras esterlinas al año más bajos que hace diez años.

Como nación, tenían una deuda de 19 000 millones de libras esterlinas en nuestras facturas diarias. Los gobiernos sucesivos han descuidado partes remotas de Gran Bretaña y antiguas áreas industriales, donde es más difícil obtener una buena educación, conseguir un buen trabajo o incluso moverse, gracias a las conexiones de transporte inadecuadas.

En los seis años previos al referéndum de la UE, el crecimiento de la esperanza de vida, que había estado aumentando durante un siglo, experimentó una 'desaceleración notable', peor para las mujeres que para los hombres.

Lucas (2018) dice que ese era el costo humano de políticas gubernamentales impulsadas por el individualismo, las ganancias corporativas y el desprecio por el sector público, implementadas por políticos elegidos bajo un sistema donde la mayoría de los votos no cuentan.

Pero no todos han sufrido de la misma manera. La verdad es que el Reino Unido hoy alberga niveles grotescos de desigualdad. Como observa el informe de la Comisión de Movilidad Social de 2017: “Hay una línea de fractura que se extiende profundamente a través de nuestros mercados laborales y de vivienda y nuestro sistema educativo. Los que están en el lado equivocado de esta división están perdiendo y quedándose atrás”.

6 No es casualidad, entonces, que las 30 regiones identificadas por la Comisión como

los peores “puntos fríos” para la movilidad social, desde Weymouth hasta Carlisle, votaron por salir.

Tampoco que siete de las diez regiones más pobres del norte de Europa se encuentren en el Reino Unido, y que todas tuvieran mayorías sustanciales votando a favor del Brexit en el referéndum. Un cóctel venenoso de desindustrialización, crisis financiera y asalto ideológico a los servicios públicos se juntaron en la votación del Brexit, y la genialidad de la derecha euroescéptica fue culpar a la UE y a la inmigración. Cuando la campaña Brexit ofreció a las personas la oportunidad de "recuperar el control", no es de extrañar que tantos aprovecharan la oportunidad.

Sin embargo, quienes impulsan la agenda del gobierno están utilizando el Brexit para acelerar la misma ideología que nos metió en este lío.

Apoyan políticas que nos harían más como los Estados Unidos donde, sin la red de seguridad de los beneficios de la seguridad social, enfermarse o ser despedido puede conducir rápidamente a la falta de vivienda. El Sueño Americano promete una vida mejor, si tan solo trabajas aún más duro. Te dice que la pobreza es un fracaso personal, o te anima a señalar con el dedo acusador. Cuando no hay voz ni esperanza para el futuro, la aparición de Donald Trump es inevitable.

Caroline Lucas, first leader of the Green Party in 2008

Los votantes británicos tenían razón al exigir un cambio radical: los que están en el poder les deben acción para reequilibrar nuestra sociedad desigual. Hay algunas políticas básicas que comenzarían a marcar la diferencia. Los lugares de trabajo, donde algunos miembros del personal son más valorados que otros, son un buen lugar para comenzar.

Los directores ejecutivos recibieron aumentos salariales del 11 % el año pasado, mientras que todos los demás recibieron solo el 2 %.⁷ Los principales empleadores pronto se verán obligados a publicar las proporciones salariales, pero los ministros deben ir más allá: imponer políticas para garantizar que los mejor pagados no reciban más de diez veces el salario de los que están en la parte inferior de la escala salarial. Si las corporaciones quieren gastar millones en miembros de la junta, tendrán que pagar sumas de seis cifras a los limpiadores. Además de dificultar que las empresas justifiquen los salarios de miseria, las proporciones salariales más justas podrían crear culturas laborales más equitativas, donde los jefes valoren y escuchen a sus empleados. Como mínimo, todos deberían ganar lo suficiente para cubrir lo básico. La Living Wage Foundation sitúa el coste de un nivel de vida decente en 8,75 libras esterlinas la hora, o 10,20 libras esterlinas en Londres.

Con el tiempo, un esquema de ingreso básico garantizaría un núcleo de seguridad económica para todos, un impuesto al valor de la tierra ayudaría a prevenir la acumulación y especulación de capital en propiedades en el sur, y un impuesto a la riqueza comenzaría a redistribuir los recursos de manera más justa. Pero no solo necesitamos un nuevo contrato social: necesitamos un nuevo acuerdo constitucional que revigore nuestras instituciones democráticas y realmente devuelva el poder a la gente. El Reino Unido es uno de los países más centralizados de Europa, con franjas de Inglaterra (sin parlamento propio) alejadas en distancia y atención de Londres, crónicamente pobres, aisladas y sin poder. Esto debe revertirse, con una devolución seria del poder a las ciudades, regiones y condados.

Una convención constitucional vería a nuestra arcaica Cámara de los Lores reemplazada por una segunda cámara electa, quizás con sede en el norte como símbolo de la dispersión del poder, y reemplazaría nuestro podrido sistema electoral de primera pasada, en el que la mayoría de los votos emitidos simplemente no cuentan, con un sistema proporcional. La gente entendió que en el referéndum de la UE cada voto importaba y, como resultado, la participación fue enorme.

Eso decía Lucas (2018) durante su reporte, pero entre otras fuentes, los puntos clave para que Reino Unido quisiera irse de la Unión Europea fueron **la inmigración y la independencia económica**.

INMIGRACIÓN

La campaña Leave aprovechó los temores británicos de que cada vez más inmigrantes vinieran al Reino Unido, ya sea como ciudadanos de la UE de Europa Central y Oriental o como refugiados de Oriente Medio y África del Norte. Tanto Theresa May como David Cameron se opusieron abiertamente a la libre circulación de trabajadores, que es una de las cuatro libertades garantizadas entre los miembros de la Comunidad Económica Europea. May y Cameron argumentaron en 2013 en una carta conjunta con Alemania, Austria y los Países Bajos que, en los últimos años, los inmigrantes de Europa central y oriental se estaban aprovechando de los servicios financiados por el estado y ejerciendo presión sobre los servicios sociales, como las escuelas y atención de la salud (Dominiczak).

Aunque la crisis de los refugiados comenzó después de la Primavera Árabe de 2011, a partir de 2015, cientos de miles de personas, principalmente huyendo de la persecución política en Siria, Afganistán o Irak, comenzaron a realizar el traicionero viaje a través del Mediterráneo para buscar refugio en Europa. Si bien la gran mayoría de los refugiados permaneció en países vecinos como Turquía y el Líbano, la Unión Europea también sintió el peso de la rápida afluencia de refugiados (Akbarzadeh & Conduit, 2016, p. 10). La expansión de refugiados hacia el norte contribuyó al surgimiento de partidos nacionalistas de derecha, como UKIP en el Reino Unido, NF en Francia y AfD en Alemania.

El Partido de la Independencia del Reino Unido, un partido populista y el mayor partidario de la campaña Leave, alimentaron sentimientos anti-UE y anti-inmigración (Inglehart & Norris, 2016, p. 6).

La campaña Leave construyó una narrativa que indujo al pánico sobre el flujo insostenible de ciudadanos de la UE y la crisis de los refugiados. El miedo en los ciudadanos británicos justificó la xenofobia como una medida necesaria para proteger la seguridad económica británica.

Los partidarios de la campaña Leave argumentaron que los altos niveles de inmigración al Reino Unido significarían menos empleos, salarios más bajos y la provisión inadecuada de servicios públicos para los ciudadanos británicos. Por ejemplo, en las semanas previas al referéndum, surgieron informes de la UE de que había 2,1 millones de ciudadanos de la UE trabajando en Gran Bretaña. Sin embargo, esta información fue

distorsionada por la campaña Leave y presentada como si los inmigrantes estuvieran robando 2,1 millones de puestos de trabajo a los británicos y reduciendo los salarios, a pesar de que los puestos de trabajo no son un juego de suma cero. Incluso si un inmigrante acepta un trabajo, Travis (2016) afirmó que “no significa que él o ella [trabajador británico] no encontrará otro que puede haber sido creado directa o indirectamente, como resultado de la inmigración”.

Ex primer ministro, David Cameron

El ex primer ministro David Cameron aprovechó los temores de inseguridad económica debido a los inmigrantes cuando emitió un informe sobre inmigración que “indicaba que, de hecho, había temores de que el sistema social británico pudiera ser explotado por inmigrantes de la UE” (Welfens, 2017, p. 147) .

Cameron señaló a los inmigrantes como la causa de la escasez de escuelas y citas con médicos generales, en lugar de simplemente admitir que estos servicios sociales tienen poco personal y están sobrecargados, y por lo tanto utilizó a los inmigrantes como chivo expiatorio por la escasez de recursos locales (Stewart & Mason, 2016).

La creencia de que los inmigrantes estaban robando empleos y servicios llamó la atención del público británico y aumentó los sentimientos xenófobos. Con el fin de generar desconfianza y temor hacia los inmigrantes no pertenecientes a la UE, la campaña Leave los presentó no solo como una amenaza económica, sino también como una amenaza para la seguridad personal y nacional. David Cameron describió a los refugiados como una invasión extranjera o un “enjambre” que intenta

desesperadamente acceder a Gran Bretaña (Taylor, 2016). De una manera más dramática, Nigel Farage, miembro del Parlamento Europeo y del Partido de la Independencia del Reino Unido, reveló un cartel antiinmigrante aproximadamente un mes antes de la votación del referéndum que mostraba una fila de inmigrantes en su mayoría no blancos con el lema “Punto de ruptura: la UE nos ha fallado a todos” (Stewart & Mason, 2016).

El cartel, que fue comparado con la propaganda nazi de los inmigrantes, fue condenado por la campaña oficial Vote Leave como una explotación extrema de las luchas de los refugiados. Sin embargo, este tipo de imagen fue solo uno de los ejemplos más claros de la explotación de los temores británicos de los inmigrantes para promover la campaña Leave. Según Inglehart y Norris (2016), los defensores de la oposición a la UE también señalaron los atentados con bomba en Düsseldorf y el ataque en el mercado navideño de Berlín como características del comportamiento de los refugiados, lo que exige el cierre del flujo de personas hacia el Reino Unido (p. 11).).

Aunque estos ataques terroristas representan una proporción minúscula del comportamiento de los refugiados, estas fueron las imágenes con las que los británicos fueron bombardeados antes del referéndum. Si bien hubo muchas razones por las que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea, el tema de la inmigración fue uno de los más importantes. Hall (2016) explicó que las encuestas postelectorales encontraron que "casi el 75 por ciento de los posibles votantes de 'abandonar'

mencionaron la inmigración como el tema más importante del referéndum". La inmigración se convirtió en un factor tan divisivo porque era el argumento más fuerte del lado de la campaña Leave, especialmente entre los votantes que tenían interacciones mínimas con inmigrantes en su vida diaria.

Las áreas con altas concentraciones de inmigrantes tenían menos probabilidades de votar por la salida porque habían experimentado los efectos positivos de estas poblaciones (Johnston, 2017). Las preguntas y los temores de los inmigrantes surgieron rápidamente desde 2015 hasta 2016 a medida que el número de refugiados que ingresaban a la Unión Europea seguía aumentando. La inmigración fue un tema tan generalizado que Welfens (2017) informó que la “estimación subjetiva de la proporción de inmigrantes en el Reino Unido entre la población británica era aproximadamente tres veces mayor que la proporción real” (p. 70). Los votantes de Leave querían recuperar el control sobre la inmigración para disminuir la cantidad de personas, especialmente refugiados y trabajadores de Europa Central y Oriental, que ingresaban al Reino Unido.

Migrantes llegan en un bote de rescate de “Border Force Hurricane”, que escoltaba a 60 migrantes recogidos en el Canal de la Mancha por Border Force en Dover, Gran Bretaña, el 4 de agosto de 2022

INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Siguiendo el tema de recuperar el control, la otra razón más pronunciada por la que la campaña Brexit Leave finalmente llegó a ermanecer fue por la narrativa de restablecer un control económico nacional integral. Si bien la membresía de la UE tiene beneficios económicos obvios para el Reino Unido, como impulsar el comercio mediante la eliminación de barreras, la campaña Leave enmarcó la membresía de la UE como un obstáculo directo para el crecimiento de la economía nacional. Afirmaron que “Gran Bretaña estaba siendo retenida por la UE, que según ellos imponía demasiadas reglas sobre los negocios y cobraba miles de millones de libras al año en cuotas de membresía por poco a cambio” (Hunt & Wheeler, 2017). Armstrong (2017) afirmó que ni siquiera importaba que las cifras citadas por la campaña Leave, como que la pertenencia a la UE costaba a los contribuyentes 350 libras esterlinas a la semana, fueran incorrectas (p. 86). Estadísticas aterradoras como estas se pegaron en carteles, autobuses y plataformas de redes sociales, por lo que era difícil escapar de la idea de que la UE estaba limitando la economía británica. La campaña Leave argumentó que al recuperar la agencia nacional sobre sus acuerdos comerciales y reestructurar su marco económico desde adentro, el Reino Unido vería un crecimiento de las empresas y una mayor estabilidad económica.

La crisis de la deuda europea, que comenzó en 2009, fue otro ejemplo utilizado por la campaña Leave para condenar la capacidad de la UE para estimular el crecimiento económico y prevenir la recesión. Si bien Gran Bretaña nunca fue parte de la eurozona, la campaña Leave citó la deuda masiva, el alto desempleo y el estancamiento de las

economías de la eurozona, específicamente Grecia y España, como evidencia de la incompetencia de las políticas económicas de la UE (Hamdy, 2016). Además, desde el colapso financiero y la subsiguiente crisis de la eurozona, Clarke, Goodwin y Whiteley (2016) argumentaron que “los juicios de las personas sobre el estado de la economía nacional se han vuelto cada vez más importantes para explicar sus reacciones ante la UE”. Esto es perceptible en el voto Brexit porque las poblaciones más vulnerables financieramente, incluidas las personas sin educación superior y las que ganan menos de £ 1,200 por mes, fueron las más propensas a votar por Leave ("Brexit Vote: The Breakdown", 2016). Eran las personas que sentían que el Reino Unido se estaba quedando atrás económicamente, especialmente en comparación con la potencia económica de la región, Alemania, y que culpar a la UE comenzaría a resolver sus problemas. Los votantes de la salida querían una mayor independencia económica porque descartaron ampliamente los beneficios de la pertenencia a la UE y se centraron en sus recientes fracasos para estimular el crecimiento.

Fuente: Eurostat

En general, los partidarios de Leave adoptaron lo que Armstrong (2017) describe como un enfoque “transaccionalista” para la membresía en la UE (p. 87). El enfoque transaccional consideraba que una relación con la UE solo valía la pena si los ciudadanos británicos obtenían directamente los beneficios. Esta fue una herramienta persuasiva entre los votantes de la clase trabajadora porque se sentían directamente amenazados por el flujo abierto de inmigrantes de la UE que ocupaban ocupaciones mal

pagadas y supuestamente reducían los salarios. Como se discutió anteriormente, mientras que el número de trabajadores de la UE en Gran Bretaña ha aumentado en los últimos años, las caídas en los salarios no se deben a la afluencia de trabajadores, sino a la crisis financiera mundial de 2007-2008 y la lenta recuperación desde entonces (Travis, 2016). No tenía mucha importancia que la retórica presentada por la campaña Leave sobre la pérdida de empleos y la caída de los salarios fuera falsa porque rápidamente avivó el miedo en las mentes de los votantes de la clase trabajadora y los llevó a aceptar la idea de que la independencia económica de la Unión Europea era la mejor manera de asegurarse de que sus puestos de trabajo estarían seguros. Algunos periodistas y académicos se refieren al Brexit como un “voto de protesta” porque las personas mayores, menos educadas y más pobres acudieron a votar y tendieron a votar por la salida (Cross, 2016).

El argumento a favor de la independencia económica fue más efectivo entre estas personas porque, según Zsolt Darvas (2016), investigador sénior de la Universidad Corvinus de Budapest, “la alta desigualdad y la pobreza socavan el bienestar personal y la cohesión social, y también pueden impulsar los votos de protesta. en referéndums y elecciones”. Las personas que trabajaban en las industrias tradicionales de cuello azul, como la fabricación y los trabajos costeros, se sentían rezagadas por el rápido ritmo de la economía cada vez más globalizada. Estaban luchando financieramente y la Unión Europea era un blanco fácil al que culpar. La campaña Leave se centró en los temores de las personas económicamente inseguras y las convenció de que una mayor independencia económica evitaría el rápido flujo de trabajadores inmigrantes, protegería los empleos de los británicos nativos y restauraría la fructificación económica británica.

Economic outlook for the UK - across the four nations

Do you think that the general economic condition of the UK will improve, stay the same, or get worse over the next 12 months?

Base: 6944 Knowledge Panel members (UK adults aged 16+) including those living in England (3,327), Scotland (2,086), Wales (666) or Northern Ireland (865), 13-19 October 2022

LOS PROS Y CONTRAS DEL BREXIT

Los principales argumentos del campo **pro-Brexit** son que la UE:

- Cuesta demasiado.
- Ha crecido demasiado.
- Ha invadido demasiado las políticas internas, erosionando la soberanía nacional.
- Sofoca el negocio a través de la sobrerregulación.

Los defensores del Brexit creen que después de votar a favor del Brexit, el Reino Unido puede negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, similar al estatus que disfrutaban Suiza y Noruega.

En resumen sobre las **desventajas del Brexit**:

Por otro lado, los opositores al Brexit han enfatizado los beneficios que la UE ha aportado a las empresas del Reino Unido, permitiendo de manera crucial que Londres brinde servicios financieros y comerciales sin restricciones en toda Europa y, por lo tanto, se convierta en el centro financiero dominante de Europa. Específicamente, el consenso entre los líderes empresariales parece apoyar la continuación de la membresía en la UE. Por ejemplo, en 2013, la Confederación de la Industria Británica descubrió que ocho de cada 10 de sus miembros pensaban que permanecer en la UE era lo mejor para la economía del Reino Unido. Del mismo modo, el 85 % de los líderes empresariales del sector manufacturero y el 84 % del sector financiero consideraron mejor permanecer dentro de la UE.

Los puntos serán explicados a profundidad a continuación.

VENTAJAS DEL BREXIT

Coste de la pertenencia a la UE. Según algunas estimaciones, el coste económico total (tanto directo como indirecto) llega al 11 % del producto interior bruto (PIB) anual, o cerca de 200 000 millones de libras esterlinas.² Estos costes pueden dividirse entre costes directos, como el la contribución del gobierno al presupuesto de la UE y los costos indirectos derivados de la implementación de las estrictas regulaciones de la UE y las ineficiencias y distorsiones de los mercados agrícolas y laborales que trae consigo la membresía.

El Reino Unido gasta un aproximado del 11% del Producto Interno Bruto en costos relacionados a la UE

La naturaleza de los costos	Porcentaje de Producto Interno Bruto	
Costos fiscales	1.25	Pagos brutos a las instituciones de la UE.
Costos de regulación	5.2	Coste del empleo, económico, normas de sustancias peligrosas y de procedimiento.
Costos en la mala asignación de recursos	3.25	En relación con la PAC y el proteccionismo de la UE.
Costos en pérdida de empleos	0.375	Pérdidas de empleo de la población nacida en el Reino Unido, debido a la inmigración de los estados de la UE.
Costos en pérdidas, fraudes, corrupción	0.375	Descarte de pescado debido a cuotas de pesca, ineficiencias burocráticas y funcionarios corruptos.
Costos imprevistos	0.25	Turismo de salud y beneficios.
Total	11	

Tim Congdon, "How Much Does the European Union Cost Britain?" Septiembre 2013

Costos directos. En 2013, la contribución neta del gobierno británico al presupuesto de la UE se estimó en 8624 millones de libras esterlinas, según el Tesoro de Su Majestad³, neto de la devolución del Reino Unido y los ingresos del sector público del Reino Unido. La contribución del Reino Unido ascendió al 12 % del presupuesto total de la UE. Los defensores del Brexit estiman que el costo directo de la membresía en la UE para el hogar británico promedio en 2014 fue de £ 759 por año, asumiendo 27 millones de hogares según las cifras del censo del Reino Unido de 2011. El costo fiscal directo se estimó en 20.500 millones de libras esterlinas en 2014.

Costos indirectos. Además de los costos directos de la membresía en la UE, los políticos y grupos de presión a favor del Brexit enfatizan el costo financiero de la burocracia y la regulación impuesta por Bruselas, ubicación de la sede de la UE. El grupo de expertos con sede en Londres Open Europe estimó que el costo de toda la regulación, incluida la nacional, para los sujetos del Reino Unido fue de 32,8 libras esterlinas en 2009, con un 59 %, o 19 300 millones de libras esterlinas, de esa cifra impuesta por la UE. Las tres áreas de la legislación de la UE destacadas como extremadamente costosas e invasivas son la regulación financiera, las energías renovables y el empleo.

Regulación financiera. Un área de regulación particularmente sensible para Gran Bretaña es la regulación financiera. Los defensores del Brexit citan la burocracia, las iniciativas fiscales mal informadas, las políticas proteccionistas y los altos costos de la regulación de los mercados financieros de la UE. Muchos comentaristas tienen la percepción general, con razón o sin ella, de que Alemania y Francia están en contra de las finanzas y envidian la posición de Londres como la capital financiera de facto de Europa. Como resultado, sostienen, Bruselas es indiferente al impacto de las regulaciones financieras de la UE en la industria más crucial del Reino Unido o apunta deliberadamente al dominio del Reino Unido en la industria financiera de Europa. Por ejemplo, la UE ha propuesto impuestos del 0,1 % sobre las transacciones financieras y del 0,01 % sobre los derivados después de la crisis financiera, aunque la implementación se pospuso hasta enero de 2016. En una industria altamente competitiva y de bajo margen, estos impuestos a las transacciones son ampliamente visto como una imposición onerosa en las actividades comerciales de Londres. La UE también ha tratado de regular la estructura de compensación en las finanzas mediante la imposición de topes a las bonificaciones. Tal regulación y la interferencia percibida han llevado a los llamados a abandonar la UE para que las autoridades financieras y el Parlamento del Reino Unido puedan formular un marco regulatorio que se adapte mejor a las necesidades de Londres y garantice su dominio financiero continuo. Combinar Brexit con un acuerdo de libre comercio (TLC) entre la UE y el Reino Unido que incluya servicios financieros permitiría a Gran Bretaña disfrutar de un acceso continuo a los mercados de Europa.

Regulación no financiera. Las regulaciones de la UE también obstaculizan el sector no financiero de la economía del Reino Unido. Por ejemplo, las regulaciones diseñadas para prohibir sustancias y procesos peligrosos se consideran extremadamente costosas para las empresas, lo que obliga a algunos proveedores a cerrar y otros a introducir cambios costosos en sus operaciones comerciales o productos. Estas regulaciones también han elevado los precios de los bienes de consumo. En total, se estima que las regulaciones de la UE cuestan entre el 5% y el 6% del PIB del Reino Unido por año.

Política Agraria Común (PAC) y políticas comerciales proteccionistas. Muchos consideran que la PAC, durante mucho tiempo una pesadilla para los opositores a la membresía británica en la UE, es un gran desperdicio y costoso porque fomenta un sector agrícola nacional poco competitivo que depende de los subsidios para sobrevivir. Los partidarios del libre mercado también critican las políticas comerciales proteccionistas de la UE, como las medidas antidumping, que la UE impone cuando

sospecha que los subsidios injustos están haciendo que los productos importados sean considerablemente más baratos que sus equivalentes fabricados en la UE. El costo total de estas políticas que distorsionan el comercio, incluida la PAC y el proteccionismo comercial, se estima en un 3 % del PIB del Reino Unido.

Inmigración y turismo de beneficio. Uno de los temas con mayor carga emocional para Gran Bretaña es la inmigración. Debido al principio fundamental de la UE de la libre circulación de personas, junto con la libre circulación de bienes, servicios y capitales, el Reino Unido no tiene control sobre la inmigración de otros estados miembros de la UE. Desde la adhesión en 2004 de ocho estados bálticos y de Europa del Este (la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, conocida como EUA8), ha habido una ola notable de inmigrantes de estos países. Esto no es sorprendente, con niveles de ingresos en Polonia, por ejemplo, de solo una quinta parte de los del Reino Unido. Para 2011, los residentes nacidos en EUA8 representaban casi el 1,7 % del empleo total en el Reino Unido. La evidencia sugiere que estos inmigrantes, empleados principalmente en sectores poco calificados, han suprimido el crecimiento salarial en esos sectores y aumentado los niveles de desempleo entre los nacidos en el Reino Unido. población. Durante la crisis financiera mundial y los años inmediatamente posteriores, el empleo entre la población nacida en el Reino Unido cayó drásticamente, mientras que aumentó entre la población nacida en EUA8. uno de los temas clave que el primer ministro Cameron quiere abordar en sus negociaciones con la UE. Las cifras de enero de 2012 muestran que de un total de 5,5 millones de beneficiarios de asistencia social, 371.000 nacieron en el extranjero y 118.000 procedían del Espacio Económico Europeo (EEE), que prevé la libre circulación de personas a través de los estados de la UE. También existe preocupación que los ciudadanos de los estados de la UE con peores servicios de salud viajarán al Reino Unido para aprovechar los servicios gratuitos disponibles a través del Servicio Nacional de Salud del país.

I'M 16
BREXIT
STOLE
MY
FUTURE!

WE
PEO

WWW

#PEO

DESVENTAJAS DEL BREXIT

Podría decirse que los beneficios para Gran Bretaña de permanecer en la UE son principalmente económicos. Consideraremos:

- La UE es un gran mercado, que representa el 25 % del PIB mundial, así como el mayor socio comercial del Reino Unido: el 45 % de las exportaciones del Reino Unido son a la UE y el 50 % de las importaciones son de la UE.
- El atractivo del Reino Unido como destino para la inversión extranjera directa (IED) se ve reforzado por la pertenencia del país a la UE y el acceso a sus mercados. En 2012, el Reino Unido recibió IED por valor de 937 000 millones de libras esterlinas, mientras que las empresas británicas invirtieron 1 088 000 millones de libras esterlinas en el extranjero. Casi el 50 % de la IED del Reino Unido, tanto de entrada como de salida, está relacionada con la UE.¹ El Reino Unido, al ser una economía basada en los servicios, disfruta de enormes ganancias potenciales de la membresía en el Mercado Común, formado por países europeos para reducir las barreras comerciales y aumentar la cooperación entre los miembros. Los servicios representan el 75% del PIB mundial, pero solo el 20% del comercio mundial.

La UE ha dado pasos importantes para liberalizar el comercio de servicios financieros en particular, lanzando el Plan de Acción de Servicios Financieros, destinado a abrir un mercado único para los servicios financieros en la UE, en 1999.⁴ Los resultados beneficiosos se han extendido a través de una gama de servicios financieros. Por ejemplo:

- Los costos de pago transfronterizo para un pago típico de 100 € se han reducido de 24 € en 2001 a 2,50 € en 2005.
- El número de folletos aprobados, que son ofertas de acciones, incluidos fondos de inversión, que se pueden distribuir en toda la UE, aumentó un 50 % entre la segunda mitad de 2005 y la primera mitad de 2008.
- El uso de fondos transfronterizos ha mostrado un fuerte crecimiento desde 1999.

Estos desarrollos muestran que los administradores de fondos y los profesionales de inversión asociados han podido aprovechar la UE para expandir su negocio. Además, la Ley del Mercado de Servicios Financieros de 2000 da derecho a las empresas autorizadas en cualquier estado miembro del EEE a participar en actividades permitidas en cualquier otro estado miembro, ya sea ejerciendo el derecho de establecimiento (de una sucursal y/o agentes) o brindando servicios transfronterizos.

La importancia del sector de servicios financieros para la economía del Reino Unido y el impacto que tendría una salida es fundamental para la cuestión del Brexit. Los servicios financieros y los servicios profesionales relacionados representaron el 11,8 % del PIB del Reino Unido en 2013 y emplearon a más de 2,1 millones de personas. Los servicios financieros representaron el 11,5 % de los ingresos fiscales totales en 2013 y 2014. Además, el sector financiero generó un superávit comercial de 67.000 millones de libras esterlinas en 2013, más que todas las demás industrias exportadoras netas. La IED en la industria fue de £ 100 mil millones. Una de las principales razones por las que Londres ha podido crecer y mantener su prominencia, y convertirse en el principal centro financiero de Europa, ha sido su capacidad para operar y vender sus servicios en toda la UE. Londres alberga a más de 250 bancos extranjeros, muchos de los cuales utilizan la ciudad como base para sus principales filiales europeas a fin de aprovechar los derechos de pasaporte automático para vender sus productos y operar en los otros 27 países del mercado único. Los partidarios del Brexit argumentan que Gran Bretaña aún tendría el mismo acceso a los mercados europeos si se uniera al EEE y al Área Europea de Libre Comercio, pero esto no es seguro.

Inmigración. Los defensores de la permanencia en la UE citan estadísticas favorables que respaldan el principio de la libre circulación de personas, que incluyen:

- Los inmigrantes al Reino Unido desde la UE están mejor educados que los ciudadanos del Reino Unido: el 32 % tiene un título, en comparación con el 21 % de los sujetos del Reino Unido. y es menos probable que estén en la categoría de educación inferior.
- Tienden a ser más jóvenes que la población nativa del Reino Unido, con un promedio de 32,3 años en comparación con los 40,8 años en 2011, un beneficio cuando muchos países luchan contra una población que envejece rápidamente.
- Los inmigrantes procedentes del EEE llegados a partir de 2000 han aportado fiscalmente un 34% más de lo que han percibido. Eso equivale a una contribución neta de 22.100 millones de libras esterlinas en términos de 2011, en comparación con la población autóctona que aporta solo el 92,6% de los montos que recibieron en transferencias y beneficios.

NO-ONE
BORN THIS
CENTURY
VOTED IN THE
REFERENDUM
THEY MUST
HAVE THEIR SAY

LA OPINIÓN DE LOS BRITÁNICOS

Al ingresar al sitio de preguntas *reddit* podemos encontrar como a través de los años los usuarios se han preguntado, entre muchas cosas, preguntas relacionadas al brexit, y donde se les pregunta específicamente a los ciudadanos del país protagonista, su opinión. Estas han sido algunas de ellas a través de los años:

25 de enero de 2008: Ciudadanos de la UE de Reddit, ¿creen que Gran Bretaña debería abandonar la Unión Europea?

Como británico, no. Eso sería estúpido. Dentro de 50 años, Gran Bretaña no podrá competir en el escenario mundial sin Europa, no con países como China, India y Brasil en ascenso. La única razón por la que seguimos siendo relevantes ahora es porque un grupo de bancos decidió instalarse en Londres.

Como otro europeo, estoy de acuerdo. Tenemos mucho en común que vale la pena defender en un mundo cada vez más multipolar. Cuanto antes podamos superar esto, antes podremos arreglar todo lo que aún necesita arreglarse.

Como británico, quiero entrar, pero tenemos que resolver los problemas que tiene la gente. Y deshazte de los señores de mierda a cargo del país. De todos los partidos, ninguno me representa.

Sí, abogado británico expatriado aquí. En Asia, Gran Bretaña tiene mejor reputación que Europa en su conjunto. El Reino Unido no debería preocuparse por la "influencia política", sea lo que sea que sirva. Creo que la libre circulación de personas afecta negativamente al Reino Unido, no mucho, pero la atención médica y las escuelas son objetivamente mejores.

Sería mucho más ambivalente si la UE fuera eficiente y barata. Idealistamente, me gustaría que el mundo entero no tuviera fronteras.

Los testimonios son anónimos y pueden verse referenciados en el apartado de la bibliografía de este reporte

Definitivamente no, tengo 18 años y tengo que decir que dejar Europa equivaldría a dejar Gran Bretaña. Estamos desesperados por alguien en el poder en este país en quien realmente creemos (que definitivamente no es Nigel Farage). Estamos tan desesperados que nos emocionamos con un hombre que propone la revolución en los programas de chat en horario de máxima audiencia pero que no vota. Obviamente, necesitamos trabajar en algunas cosas en la UE, pero personalmente creo que vale la pena trabajar en ello. No le hagamos el juego a la ignorante extrema derecha británica porque estamos frustrados.

No creo que Gran Bretaña deba abandonar la UE. Sin embargo, creo que necesita reformas masivas que son poco probables en un futuro previsible. El pacto comercial con los EE. UU. es una idea terrible, y el Parlamento de la UE debe ser más responsable en su funcionamiento. Es necesario elevar y endurecer los estándares de la democracia.

Sí. Y no, no son realmente los inmigrantes.

Tenemos que rescatar constantemente a los países que son demasiado estúpidos para gastar el dinero con sensatez (Irlanda, Chipre, Grecia, Portugal, España, Italia)

Los británicos (y los holandeses en menor medida) fueron el único país de la UE que implementó medidas de austeridad adecuadas para ayudarnos a salir de la recesión. ahora, nuestra economía es la mejor de europa, y la holandesa también está mejorando. como castigo, debemos desembolsar 5 mil millones adicionales por hacerlo mejor que los alemanes, los polacos, los franceses y otros.

19 de septiembre de 2014: ¿Fue el brexit realmente bueno para la UE?

Económicamente, la UE probablemente habría estado mejor con el Reino Unido como miembro; sin embargo, podría decirse que es mejor tener un miembro menos reacio que se opusiera a la declaración de misión más amplia de la UE.

Ahora solo tiene que tratar con Hungría y Polonia desde el punto de vista de los miembros.

Desde el punto de vista económico, es difícil decirlo, algunos países de la UE definitivamente se están beneficiando de las empresas que se mudan del Reino Unido a los países de la UE.

Sin embargo, el hecho de que el Reino Unido sea parte de la UE tuvo beneficios evidentes para el comercio entre el Reino Unido y la UE.

No creo que alguna vez sea un beneficio neto económico, considerando que la UE perdió aproximadamente el 8% de su mercado interno. Pero el cambio en el negocio es un factor atenuante que compensa en parte las pérdidas.

Por supuesto que es un factor agravante para los británicos.

No, no fue bueno.

El mercado interior se ha contraído. Esto significa que los costes generales han aumentado para las empresas europeas. Seguro que existe el beneficio de la redirección de negocios e inversiones desde el Reino Unido. En general, se trata de inversiones realizadas para replicar acuerdos eficientes que ya existen.

Es una pequeña pérdida para la UE y una gran pérdida para el Reino Unido.

Británicos, ¿cómo se sienten acerca del Brexit después de 2 años?

Escucho historias de clientes en la UE que deciden no trabajar con proveedores del Reino Unido porque es un dolor de cabeza. De hecho, parece un choque de trenes en cámara lenta.

Solo empeorará, todo lo que hizo el Reino Unido fue crear 3 matones económicos para sí mismo, EE. UU., la UE y China, Rusia podría ser una basura en el combate y la logística, pero saben cómo usar la división para debilitar la democracia.

Dentro de 20 años, el Reino Unido pagará 10,000 deducibles por el seguro de salud además de una tarifa de 5,000 meses, disfruta de ser la pequeña América, espero que el racismo sienta que valga la pena, definitivamente no es para el hombre común en los EE. UU.

La economía del Reino Unido había estado tambaleándose mucho antes del brexit. es muy obvio ahora que el Reino Unido está siendo saqueado por la élite rica que ni siquiera tiene que vivir allí. la mayor pista es cuándo los partidarios del brexit más apasionados fueron los primeros en abandonar el país cuando se produjo el brexit.

No tengo piedad por aquellos que se arrepienten de haber votado el brexit. Solo me compadezco de los que votaron quedarse, están viendo cómo su pesadilla se convierte en realidad. Y todo esto seguido por una caída de la credibilidad británica en el escenario mundial con Johnson, el fiasco de truss, etc. Cómo pegarse un tiro en el pie 101.

BIBLIOGRAFÍA

- BBC News Mundo. (2020). Qué es el Brexit y otras 5 preguntas básicas para entender la salida de Reino Unido de la Unión Europea. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46521624>
- BBC News Mundo. (2019). Brexit: el ex primer ministro David Cameron defiende la convocatoria del referendo. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49701788>
- Lucas, C. (2018). *The Causes and Cures of Brexit: Brexit, we have the answers to the causes*. https://www.compassonline.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Causes-and-Cures-of-Brexit_Compass-Oct-2018.pdf
- Welfens, P. J.J. (2017). *An accidental Brexit: New EU and transatlantic economic perspectives*. Wuppertal: Palgrave Macmillan.
- Johnston, I. (2017). Brexit: Anti-immigrant prejudice major factor in deciding vote, study finds. *The Independent*. Recuperado de <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-racism-immigrant-prejudicemajor-factor-leave-vote-win-study-a7801676.html>
- Hall, R. (2016). How the Brexit campaign used refugees to scare voters. *PRI*. Recuperado de <https://www.pri.org/stories/2016-06-24/how-brexit-campaign-used-refugees-scarevoters>
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. Recuperado de Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series.
- Akbarzadeh, S., & Conduit, D. (2016). The Syrian refugee crisis. *Ethos*, 24, 8-10. Recuperado de <http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=201756257009386;res=IELHSS>
- Travis, A. (2016). Are EU migrants really taking British jobs and pushing down wages?" *The Guardian*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/politics/2016/may/20/reality-check-are-eu-migrants-really-taking-british-jobs>

Stewart, H., & Mason, R. (2016). Nigel Farage's anti-migrant poster reported to police. *The Guardian*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breakingpoint-poster-queue-of-migrants>

Agencias. (2022). Registra Reino Unido una inmigración récord de 504 mil personas en un año. *elcomentario.ucol.mx*. <https://elcomentario.ucol.mx/registra-reino-unido-una-inmigracion-record-de-504-mil-personas-en-un-ano/>

BBC News Mundo. (2010). La crisis europea en gráficos. *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/06/100623_graficos_economia_europa

Laymanaffairs. (s.f.). *Reddit - Dive into anything*. https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/2ldb4p/eu_citizens_of_reddit_do_you_think_britain_should/

AnotherCableGuy. (s.f.). *Reddit - Dive into anything*. https://www.reddit.com/r/brexit/comments/qltdmj/was_brexit_actually_good_for_the_eu/

SurePossible. (n.d.). *Reddit - Dive into anything*. https://www.reddit.com/r/TooAfraidToAsk/comments/uay3gd/brits_how_do_you_feel_about_brexit_after_2_years/

Greenwood, J. (2015). *Brexit: The pros and cons*. Invesco. https://www.rl360adviser.com/news/2016/downloads/invesco_brexit_the_pros_and_cons_jun16.pdf